

Дата публикации: 31 марта 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_17_19_106

Исторические науки

ДОНЕСЕНИЕ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО АГЕНТА О ПОСТРОЙКЕ НОВЫХ БРОНЕНОСЦЕВ В ИТАЛИИ

Асламов Михаил Иванович¹

¹Соискатель кафедры истории, философии и социально-политических дисциплин Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I, улица Мичурина 1, Воронеж, Россия, E-mail: m.aslamov@yandex.ru

Аннотация

Статья посвящена строительству новых броненосцев в Италии из отчета военно-морского агента в Итальянском королевстве номер 1797 от 9 марта 1881 года. Особое внимание уделено вопросу разработки новой программы строительства флота, которая предусматривала эксперименты по бронированию кораблей. Именно в 1878 году специальная комиссия по строительству кораблей высказала мнение, что корабли следует строить по типу Italia, но меньшего объема. Теперь министерство определяло объем, особенно ориентируясь на меньшее углубление, на скорейшее строительство новых судов взамен старых, которые приходили в негодность, на необходимость иметь определенное количество судов для удовлетворения государственных требований и, самое главное, на выполнение закона от 1 июля, 1877, в котором говорилось, что корабли 1-го класса должны быть способны к действиям всех видов. Вместо одного корабля, подобного "Италии", министерство хотело заложить корабли в соответствии с его проектами. При подготовке статьи были сохранены некоторые орфографические и синтаксические особенности цитируемых архивных материалов.

Ключевые слова: Россия, Италия, военно-морской агент, Военно-морской флот, контр-адмирал И.А. Шестаков, броненосец.

I. ВВЕДЕНИЕ

В последней четверти XIX - начале XX вв. русские военно-морские агенты в различных странах мира, в том числе и на юге Европы, фактически являлись официальными разведчиками под дипломатическим прикрытием [1]. Офицеры русского флота сообщали в Морское министерство сведения о развитии иностранных военно-морских сил [2]. В феврале 1873 года высочайшим приказом № 1004 Иван Алексеевич Шестаков был назначен временным военно-морским агентом в Итальянском королевстве, одиннадцатый морской министр (управляющий морским министерством), генерал-адъютант, адмирал, член Государственного совета [3, л. 1].

Шестаков был адъютантом генерал-адмирала вел. кн. Константина Николаевича (1854-1869), начальником Кораблестроительного департамента Технического комитета Морского министерства (1881-1882), морским агентом в странах южной Европы (1873-1881) [8]. В 1881 году И.А. Шестаков подготовил для морского министерства «программу состава итальянского флота и его изменения». [2, л. 14].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1864 году морской министр Италии генерал Куджиа составил программу развития итальянского флота, соответствовавшую политическому развитию государства. Преемник его, контр-адмирал Риботти, в 1869 году и вторично в 1871 году, пытался внедрить в систему постепенное увеличение морских сил, но успел только заручиться согласием парламента на постройку двух кораблей, Duilio и Dandolo, которые должны были составить ядро нового флота. К 1876 году в Италии было 18 броненосцев, водоизмещением около 105830 тонн, общее число орудий 136 [6, с. 19]. Итальянское правительство постепенно увеличивало расходы на военно-морской флот; в 1876 году бюджет увеличился на 24% и составил 47 823 671 лир [12].

В 1877 году была выработана и утверждена в конституционном порядке программа, которая стала основанием развития итальянского флота. По этой программе добавились ещё два броненосца Italia и Leranto. Смешанная военно-морская комиссия, выработавшая в 1873 году общий план обороны, пришла к заключению, что защита итальянских берегов мелкими судами, типа Slauch, не мыслима. [2, л. 14]. Броненосцы Italia и Leranto строились по одному чертежу, поэтому размеры тождественны, за исключением водоизмещения Leranto, которое несколько меньше водоизмещения Italia. По наружному фасаду суда эти отличались только числом дымовых труб, на Italia их шесть, а на Leranto четыре [4, л. 19]. Условия портов заставляли подобные суда выходить в открытое море, где участь их в борьбе с кораблями, сильными и быстроходными, не могла подлежать сомнению. Нельзя было также придти к предпочтению раздробленной защиты, постройкою для каждого из десяти портов, требующих обороны, судов типа Holsprug или Taureau. Таких судов понадобилось бы по крайней мере 50, и принимая во внимание, что успехи в средствах нападения и защиты потребовали бы на каждый современный Holsprug или Taureau около 8-ми миллионов франков, общая стоимость их дошла бы до суммы очевидно немислимой при настоящем состоянии финансов. Тем, кто возражал, что можно ограничиться половиною числа, известный итальянский корабельный инженер доказывал, что для взаимной помощи они должны быть способны обегать весь берег, т.е. брать много угля, быть морскими судами в полном смысле. Один из военных портов Италии был в городе Специи, который хотел сделать главным военным портом Наполеон I [5].

После долгих прений, комиссия пришла к заключению, что оборона берегов должна быть общая, иметь характер наступательной защиты, и для такой обороны, по местным условиям, требовались вполне мореходные суда, способные держаться в море при всех обстоятельствах и верно рассчитывать на всякие случайности. Созданный корабельным инженером корабль Duilio отвечал этим требованиям, а заложенная уже Italia, ещё более удовлетворяла этим требованиям. Судостроитель выступал за громадные размеры кораблей будущего флота в 1888 году в ряду требовавшихся для выполнения программы. Броненосный фрегат «Castelfidardo» был построен во Франции в городе Нант. Во время испытаний фрегат достиг скорости от 11,5 до 12 узлов, слушался руля, как шлюпка, вращаясь с необыкновенной легкостью. На следующий день он достиг средней скорости 13,3 узла. Машина «Castelfidardo» была сделана на заводе г. Мазелин и Ко [9]. Фрегат «Ancona» был построен на верфи в г. Армана в Бордо. Он построен по одному чертежу вместе с фрегатами «Castelfidardo», «St. Martino» и «Regina Maria Pia». Размеры фрегата «Ancona» следующие: длина 240 ф 10 дм, ширина 49 ф 6 дм, глубина интрюма 31 ф 4 дм, водоизмещение 4270 тонн [10].

Броненосный фрегат «Roma» спущен на воду в Генуе, построен из дерева и покрыт 4,5-дм броней, положенной на тиковую подкладку. Полный вес брони с болтами около 1000 тонн. Вместительность 5701 т., нарицательная сила машины 900 л.с., число орудий 36 [11]. Броненосный таран «Афондаторе» (башенное броненосное судно) (1863-1907 гг) был спущен на воду 4 ноября 1863 года. Построен на верфи Мильвальской Ко в Лондоне. Его размеры: длина 295 ф, ширина 40 ф, глубина интрюма 21 ф, углубление носом 18 ф 6 дм, кормой 20 ф. Вместительность 2306 т. Водоизмещение 4075 т. Сила машин 700 л.с. [13]. Броневая защита на «Афондаторе» имеется на бортах, в каземате и башнях. Бортовая броня состоит из железных плит толщиной на миделе 4,5 дм, а в носу и в корме 3,5 дм. Тиковая подкладка от 9 дм до 7,5 дм. Каземат и башни защищены броней. Диаметры башен: наружный 19 ф, внутренний 15 ф [14]. Боевые суда 1-го класса «Duilio» и «Dandolo» родоначальники современного итальянского флота. Вес артиллерии 1953 т, водоизмещение 12265 т., углубление кормой 29 ф 6 дм, углубление носом 28 ф 8 дм [15].

ВОЕННЫЕ СУДА		
I-го класса	II-го класса	III-го класса
Италия Лепанто Дуилио Дандоло Пр.Амедей Палестро Рим	Афондаторе Анкона Мария-Пиа Кастельфидардо Сан-Мартино Флавио-Джойя Америк. Веспущий Гарибальди	Террибиле Формидабиле Варезе Христ. Коломб Виктор-Пизани Стафетта Рапидо Есплораторе Месажьеро Ведетта Авг. Барбариго Марк. Ант. Колонна Пьетро Мика Сан-Веньеро Сцилла Харибда
Не будет доставать до комплекта.		
8	2	4

В таблице показано 8 кораблей нового типа, из них 6 от 10500 до 13700 тонн и только два в 9000 тонн. Комплект 16-ти кораблей 1-го класса, определенных программой, дополнялся существующими железными броненосцами и выстроенными деревянными. По расчетам средняя стоимость новых кораблей обошлась бы в 15 миллионов франков и по этому расчету вытребован был ежегодный отпуск чрезвычайных средств на кораблестроение.

Препятствиями к исполнению программы были:

Расчёты, которые оказались не верными по обстоятельствам и вследствие проектирования кораблей. Новые корабли, уже спущенные, потребовали от 2 до 26 миллионов франков каждый; постройка их заняла значительно более времени, нежели предполагалось; деревянные броненосцы, судя по представляющимся примерам, гнивали гораздо скорее; принимая в соображение развитие иностранных флотов. По всем этим соображениям, флот Италии в 1888 году не достиг комплекта.

Нужно добавить, что один из лучших броненосцев 1-го класса, на действительность которого рассчитывали в 1888 году, теперь уже оказался нестоющим исправления по гнилости деревянного корпуса. Случайность предполагала ещё быстрее ускорить кораблестроение.

Смотря на вопрос о составе флота хладнокровным и беспристрастным взглядом человека, не участвовавшего в выработке принятой программы, морское министерство, принимая в соображение опыты над броней *comround* и мнения, высказывающееся в иностранных флотах, сочло нужным приостановить рассмотрение проекта, уже внесенного на адмиралтейств-совет, с целью заложить новый корабль после освобождению стапеля Италии. Ещё в 1878 году, совет выразил мнение, чтобы корабли строились по типу *Italia*, но меньшего объёма. Теперь же министерство определяло объём, налегая в особенности на меньшее углубление, на скорейшую постройку новых судов вместо приходящих в негодность старых, на надобность иметь известное число судов для удовлетворения государственных требований, а главное на выполнение закона 1-го июля 1877 года, гласившего, что корабли 1-го класса должны быть способны к действиям всякого рода. Вместо одного корабля подобного *Italia*, оно хотело заложить два своего типа.

В технической дирекции, прежде сливавшейся с советом и самим министром, в прошлом же году, от совета отделенной, выработали данные, удостоверявшие что предпочитаемый министерством корабль возможен при 7500 тонн водоизмещения, считая 600 тонн на артиллерию, при горизонтальной броне (т.е. бронированной палубе в соединении с системой боковых непроницаемых для воды отделений и таких же, составляющих над броневой палубой то, что принято называть *floating deck* или *floating raft*) в 7 сантиметров (2,75 д.) и вертикальной в 45 сантиметров (17,7 д.) весом в 800 тонн, для прикрытия принадлежностей главных орудий, подачи, машинных комингсов и т.п. По мнению министра, корабль-проект отвечал бы, согласно закону, всем военным требованиям (в особенности эволюционным) более строящихся громадных кораблей, имел бы главные орудия защищенными столько же, сколько на *Duilio*. Он уступал бы *Italia* в скорости в запасе угля, даже в силе артиллерии, зато стоил бы только 13 миллионов, т.е. вдвое меньше. Нужно заметить, что в прошлую сессию некоторые депутаты выразили опасение, что министр хочет совершенно изменить утвержденную в 1877 году программу. К такому выводу подводил общий разговор, что вопреки программе и мнению смешанной комиссии обороны, можно возложить морскую защиту государства преимущественно на миноносцев. Противники успели оспорить решение парламента, по которому министр, до внесения предположений о постройке в бюджет, обязывался собрать мнения технических учреждений министерства и приложить их к представлению о бюджете, для рассмотрения парламентской комиссией. Перед комиссией министр посчитал нужным кораблестроительную компетенцию отделить от адмиралтейств-совета. И оставил за последним решение общих технических вопросов, перенос собственно строительных аспектов в новую дирекцию планов и чертежей. Ожидая еще большего сопротивления без возможности выполнить буквально требование закона относительно сбора мнений технических учреждений, министр обратился к морскому сословию. Были составлены четыре комиссии: три в главных портах и четвертая на постоянной эскадре, для обсуждения следующего вопроса:

«Во внимании к решению совета в 1878 года, чтобы новый корабль был типа *Italia*, но меньших размеров, указать до каких пределов можно уменьшить эти размеры при условии чтобы корабль, согласно закону, был годен на все военные действия, стоил бы менее, мог бы быть выстроен скорее и более соответствовал бы гидрографическим особенностям портов, в особенности адриатических, занимающих в обороне первое место». На столь общий вопрос каждый выразил бы мнение подходящее под его познания и усвоение им на службе взгляды; но, считая более удобным для сравнения мнений различных комиссий и личностей (т.е. ради бюрокартического удобства только), чтобы вопрос рассматривался всеми в одинаковом систематическом порядке, были прибавлены следующие пункты, и требовалось, чтобы ответы мотивировались не коллегиально, а каждым членом отдельно.

1. Требуется ли уменьшить водоизмещение корабля, согласно прежнему мнению совета относительно повторения типа *Italia*, до 8000 тонн при меньшей длине и углублении не выше 7,3 метров (23,95 ф.), разумеется при сохранении лучших морских качеств?

2. Достаточна ли для таких кораблей скорость 15 узлов? Или необходимо иметь скорость в 16 и более узлов, принимая неминуемые последствия, т.е. увеличения объема и ценности?

3. Достаточно ли для корабля способность пройти полным ходом (15 узлов) тысячу миль, а уменьшенным (по 10 узлов) 3500 миль, не возобновляя запасов угля? Если нет, то в какой степени определяете эту способность?

4. Стоит ли снабдить корабль двумя 100 тонными орудиями, способными пробить броню Inflexible, принимая в соображение, что против таких исключительных средств защиты, Италия может уже выставить Duilio, Dandolo, Italia и Lepanto?

5. В случае отрицательного ответа на предыдущий вопрос, следует ли предпочесть для нового корабля четыре 43-тонных пушки, сила удара которых составляет 70 динамических тонн, на каждый сантиметр окружности снаряда?

6. Принимая во внимание неотложную помощь для больших орудий механически сложных приспособлений, не удобнее ли заменить их легче управляемыми без таких приспособлений 25-тонными орудиями, помня, что они пробивают броню в 45 сантиметров (17,7 д.).

7. Нужно ли прибавлять к главной артиллерии вспомогательную, способную пробивать старые броненосные корабли?

8. Если нужно, можно ли допустить, чтобы вспомогательная артиллерия оставалась без защиты броней, как на Italia?

9. Господствует мнение, что легкая броневая палуба, на расстоянии ниже грузовой ватерлинии, соединенная с клетчатым деком над нею, как сделано на Italia, обеспечивает непотопляемость и достаточно защищает самые жизненные части. Достаточно ли оградить новый корабль стальной броневой палубой в 0,07 сантиметров, в 1,2 метре ниже ватерлинии, и клетчатой надстройкой подобной указанной? Или нужна вертикальная броня на известном протяжении по бокам и для поперечной защиты, как на кораблях с редуитами? В последнем случае какая толщина брони считается достаточной?

10. В случаях предпочтения горизонтальной брони и достаточности ее, следует ли оберегать принадлежности главных орудий броней и какой толщины? Или лучше отказаться от всякой защиты против пушек и довольствоваться только защитой от картечных?

11. Нужно ли оградить командира и стоящих возле него в бою исполнителей против огня картечных? Если нужно, то какими средствами?

12. Принимая совершенное уничтожение вертикальной брони или значительное уменьшение ее по длине и ширине корабля, на что лучше употребить выигрываемую тяжесть:

- на уменьшение общего объема корабля?
- на усиление его артиллерии?
- большую численность орудий?
- Наконец на увеличение большей скорости?

Нельзя не остановиться на той форме, которую приняли для достижения цели. Предложив вопрос комиссиям под председательством главных командиров и начальника плавающей эскадры и подчиняясь мнению местных властей. Вопрос отданный на обсуждение, вызвал всесторонние взгляды на предложенную задачу, и перейдя в прессу, вызвал ожесточенную полемику между защитниками больших построек кораблей и приверженцами умеренных. Лучшие адмиралы и капитаны, известные члены парламента и даже частные люди, занимающиеся или некогда занимавшиеся морскими вопросами, приняли в деле такое участие, что оно стало поистине национальным.

Мнения от флота представили:

Вице адмиралы: Saint-Bon - главный командир в Специи, бывший депутат и министр.

Martini – главнокомандующий постоянной эскадрой.

G. Acton – главный командир в Неаполе.

Martin-Francklin – адъютант Короля.

Контр-адмиралы: Piola – от флота и адмиралтейств-совета.

Del Santi – главный командир в Венеции.

Fincati – командовавший итальянскими судами в демонстративном флоте.

Bandini – заведовавший артиллерийским кораблем.

Bertelli – начальника адмиралтейства в Специи.

Корабельный капитаны: Civita, Caimi, (Duilio). Racchia (агент в Англии), Monolesso, Lovera di Maria (бывший агент в Англии), Noce, Sandri, Martinez, Labrano (бывший в Кронштадте), Acton (брат министра), Tilling (начальник минной части в Венеции), Accini, Manfredi, Canevaro, Trucco, Di Lignaro.

Капитаны корвета: Grillo и de Luca.

Лейтенанты: Feracciu и Beltolo.

Мнения адмиралтейств-совета пописаны: вице-адмиралом de Monale – бывшим главным командиром; контр-адмиралом Bucchia, di Suni; корабельным капитаном Merlin, начальником инспекторской дирекции, Cottereau помощником начальника артиллерийской дирекции; командором Русси – начальником кораблестроительной дирекции.

В парламенте по вопросу преимущественно участвовали в прениях:

Zebri – депутат Генуи;

Maldini – депутат Венеции;

Albini – начальник артиллерийской дирекции морского министерства и депутат;

Ricotti – бывший военный министр и член комиссии обороны;

Брин (бывший морской министр и ныне генерал-инспектор по кораблестроению) издал брошюру «La nostra Marina Militare».

Saint-Bon напечатал брошюру «La Questione delle navi».

Cottereau напечатал статью в сборнике «Abbiamo urgente bisogno dei navi».

Maldini публиковал «Le nuovi costruzioni navali».

Заданные министерством вопросы могут быть сведены к пяти главным рубрикам.

Предстояло решить:

А) какая должна быть величина (по возможности меньшая) судов способных на все военные действия?

Б) скорость их?

В) способность на известный район действий?

Г) сила и способ размещения артиллерии?

Д) толщина брони, система ее и распределение

Таким образом постройка кораблей гигантов, ни в каком флоте не существующих, в Италии привела к ликованиям собственными (изолированными) средствами нападения, защиты и движения. Автономный корабль стал общим любимцем. Все поражающее воображение легко принимается массами.

Увлечение автономными кораблями быстро распространилось ещё и потому, что они созданы по инициативе наиболее популярного морского офицера Италии Риботти, который один действовал решительно идя в некоторой степени удачно в несчастном для Италии бою при Лиссе.

Впоследствии, он поразил всех решимостью объявить громогласно, что Италия флота не имеет; что не должна утешать себя медленными, едва прикрытыми вредной броней кузовами с шуточными пушками; что они могут вести только к сраму и гибели. Вслед за тем он предложил немедленно продать более трети флота, как опасную игрушку, требующую расходов.

Ему вполне сочувствовали члены парламента Италии. Около трети парламентариев и конструкторов требовали абсолютного совершенства в единичном боевом корабле. Эти лица успели убедить почти всех в преимуществе горизонтальной защиты, введенной на Italia. Партию их кораблей, для избежания длинных пояснений можно назвать в техническом смысле радикальной. [2, л. 18-19].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После долгих прений и высказанных мнений, иногда диаметрально противоположных, парламент, не определяя величины корабля, решил, чтобы будущие постройки не превосходили 10000 тонн. Это дало министерству возможность привести в исполнение свой проект. Инженером Микелли был составлен чертеж, который и стал последней чертой в итальянском кораблестроении. [2, л. 38].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Емелин А.Ю. Военно-морские агенты России. Морской сборник. 2007. Номер 2. С. 64-70.
- Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 410. Оп.2-2. Д. 4117.
- Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 410. Оп.2-3. Д. 6796.
- Российская государственная библиотека. Итальянский броненосный флот. Издание Главного морского штаба Российская империя, Санкт-Петербург, 1888.
- Karl Baedeker. Italie septentrionale (Manuel du Voyageur). Германия, 1873. С. 314-315.
- Первые броненосцы Италии (1860-1911). Сборник статей. Санкт-Петербург, 2020.
- Броненосцы Италии (1884-1923). Сборник статей. Санкт-Петербург, 2021.
- Общий морской список, ч. XII. Санкт-Петербург, 1912. С. 192-194.
- Журнал Морской сборник. Номер 7 за 1864 год.
- Журнал Морской сборник. Номер 12 за 1864 год.
- Журнал Морской сборник. Номер 4 за 1866 год.
- Журнал Морской сборник. Номер 6 за 1876 год.
- Журнал Морской сборник. Номер 1 за 1865 год.
- Из справочника Военные флоты и морская справочная книжка на 1892, Санкт-Петербург, 1892.
- Из справочника Военные флоты и морская справочная книжка на 1899, Санкт-Петербург, 1899.

THE REPORT OF THE RUSSIAN NAVAL AGENT ON THE CONSTRUCTION OF NEW BATTLESHIPS IN ITALY

Aslamov, Mikhail Ivanovich¹

¹Competitor of the Department of History, Philosophy and Socio-Political Disciplines of the Voronezh State Agrarian University Named After Peter I, 1, Michurina Street, Voronezh, Russia,
E-mail: m.aslamov@yandex.ru

Abstract

The article deals with the construction of new battleships in Italy from the report of the naval agent in the Italian Kingdom Nomer 1797 dated March 9, 1881. Particular attention is paid to the issue of developing a new fleet construction program, which provided for experiments on the armor of ships. It was in 1878 that a special commission for the construction of ships expressed the opinion that ships should be built according to the Italia type, but of a smaller volume. Now the Ministry was determining the volume, leaning especially on a smaller deepening, on the speedy construction of new ships instead of the old ones that were falling into disrepair, on the need to have a certain number of ships to meet state requirements, and most importantly on the implementation of the law of July 1, 1877, which stated that ships of the 1st class should be capable of actions of all kinds. Instead of one ship like Italia, the ministry wanted to lay ships according to their projects. During the preparation of the article, some spelling and syntactic features of the cited archival materials were preserved.

Keywords: Russia, Italy, naval agent, Navy, Rear Admiral I.A. Shestakov, battleship.

REFERENCE LIST

- Emelin A.Y. Voenno-morskie agenty Rossii. Morskoj sbornik. 2007. Nomer 2. S. 64-70.
- Rossijskij Gosudarstvennyj arhiv Voenno-Morskogo Flota (RGA VMF). F. 410. Op.2-2. D. 4117.
- Rossijskij Gosudarstvennyj arhiv Voenno-Morskogo Flota (RGA VMF). F. 410. Op.2-3. D. 6796.
- Rossijskaya gosudarstvennaya biblioteka. Ital'yanskij bronenosnyj flot. Izdanie Glavnogo morskogo shtaba Rossijskaya imperiya, Sankt-Peterburg, 1888.
- Karl Baedeker. Italie septentrionale (Manuel du Voyageur). Germaniya, 1873. S. 314-315.
- Pervye bronenoscy Italii (1860-1911). Sbornik statej. Sankt-Peterburg, 2020.
- Bronenoscy Italii (1884-1923). Sbornik statej. Sankt-Peterburg, 2021.
- Obshchij morskoy spisok, ch. XII. Sankt-Peterburg, 1912. S. 192-194.
- ZHurnal Morskoy sbornik. Nomer 7 za 1864 god.
- ZHurnal Morskoy sbornik. Nomer 1 za 1865 god.
- Iz spravochnika Voennye floty i morskaya spravochnaya knizhka na 1892, Sankt-Peterburg, 1892.
- Iz spravochnika Voennye floty i morskaya spravochnaya knizhka na 1899, Sankt-Peterburg, 1899.